

MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDA JADIDCHILIKNING O'RNI

I.M.Xaydarov

Toshkent davlat sharqshunoslik universituti "Markaziy Osiyo xalqlari tarixi" kafedrasida professori, tarix fanlari doktori (DSc)

Todjiyev Yusuf

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, "Sharq mamlakatlari tarixi" yo'nalishi 2-kurs talabasi

Аннотация: Мақола vatanni mustaqil ko'rishni orzu qilgan va shu yo'lda fidoylarcha kurashgan, milliy ozodlik harakati, xalqning ma'naviy holatida jadidchilik harakatining asosiy mohiyatini yoritishga bag'ishlangan. Ushbu ilmiy maqolada yurtimiz tarixida o'chmaz iz qoldirgan ajdodlarimiz jadidlar haqida, uning vujudga kelishi va ijtimoiy-falsafiy ahamiyati haqida so'z boradi.

Tayanch tushunchalar: jadidchilik, xalq, ma'naviyat, siyosat, ma'rifat, inqilob, vatan, madaniyat, Fevral inqilobi, Buxoro jadidlari, Xiva jadidlari, Boboxun Salimov, Madrasa, Mahmudxo'ja Behbudiy, teatr, Padarkush.

Аннотация: Статья посвящена освещению основной сущности джадидского движения, национально-освободительного движения, духовного состояния народа, который мечтал видеть родину независимой и самоотверженно боролся на этом пути. В данной научной статье речь пойдет о наших предках-джадидах, оставивших неизгладимый след в истории нашей страны, о ее возникновении и ее социально-философском значении.

Ключевые слова: джадидизм, народ, духовность, политика, просвещение, революция, Отечество, культура, Февральская революция, Бухарские джадиды, Хивинские джадиды, Бобохун Салимов, медресе, Махмудходжа Бехбудий, театр, «Падаркуш».

Abstract: The article is devoted to highlighting the basic essence of the Jadidist movement, the national liberation movement, and the spiritual state of the people who dreamed of seeing their homeland independent and selflessly fought along this path. This scientific article discusses our ancestors, the Jadids, who left an indelible mark on the history of our country, their emergence, and their socio-philosophical significance.

Keywords: Jadidism, people, spirituality, politics, enlightenment,

revolution, fatherland, culture, February Revolution, Bukhara Jadids, Khiva Jadids, Babokhon Salimov, Madrasa, Mahmudkhodja Behbudiy, theater, Padarkush.

Kirish: XIX asr oxiri XX asr boshlarida yuzaga kelgan milliy o'zlikni anglash harakati – jadidchilik xalq milliy ongini oshirish, jahon taraqqiyoti bilan tanishtirish, xususan, milliy mustaqillik mafkurasini ro'yobga chiqarish kabilarni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. Bu harakatlar o'zining shakllanish, yo'llarini bosib o'tar ekan, asr boshidan 1917-yil fevral inqilobga qadar bo'lgan dastlabki bosqichida milliy ozodlik harakati sifatida rasmiylashtirildi.

Adabiyotlar sharxi. Avvalo, H. Ziyoyevning "Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash" kitobida Turkiston hududining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi va mustamlakachilik siyosatining mahalliy aholining ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta'siri keng yoritilgan. Muallif mustamlaka sharoitida milliy ongning susayishi bilan birga, unga qarshi kurash shakllari ham yuzaga kelganini ko'rsatadi. Aynan shu tarixiy jarayon jadidchilik harakatining paydo bo'lishi uchun zamin yaratganini anglash mumkin.

S. Agzamxodjaevning "Jadidchilikning g'oyaviy rivojlanish bosqichlari" nomli tadqiqoti jadidchilikning mafkuraviy evolyutsiyasini tahlil qiladi. Unda jadidlarning dastlab ma'rifatparvarlik yo'lini tanlab, keyinchalik siyosiy faollikka o'tganligi ko'rsatiladi. Muallif jadidchilikni milliy uyg'onish harakati sifatida baholab, uning asosiy maqsadi xalqni jaholatdan chiqarish, milliy o'zlikni anglashga undash bo'lganini ta'kidlaydi.

B. Xasanovning "Jadid matbuoti sahifalarida Turkistonda ta'lim masalalarining yoritilishi" asari jadidlarning matbuot orqali olib borgan ma'rifiy faoliyatini ochib beradi. Jadid nashrlari orqali yangi usul maktablari, zamonaviy bilimlar va milliy qadriyatlar targ'ib qilingan. Bu esa xalq ongida o'zligini anglash, zamon bilan hamnafas bo'lish zarurati haqida tushunchalarni shakllantirgan.

D. Ziyoevaning "XX asr boshlarida shahar kutubxonalari taraqqiyotida jadid ma'rifatparvarlarining o'rni" kitobida esa jadidlarning madaniy-ma'rifiy infratuzilmani rivojlantirishdagi hissasi yoritiladi. Kutubxonalar tashkil etilishi va kitobxonlik madaniyatining oshishi milliy ongni yuksaltirishda muhim vosita bo'lgan. Bu jarayon jamiyatda intellektual qatlamning shakllanishiga xizmat qilgan.

Наим Каримов “Исмоилбек Гаспринский ва Туркистон” to‘plamida jadidchilik harakatining mohiyati va Ismoilbek Gasprinskiyning mintaqa ma’naviy uyg‘onishidagi roli tahlil qilinadi.

Jadidchilik – XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida tub burilish yasagan kuchli ma’rifiy harakatdir. “Исмоилбек Гаспринский ва Туркистон” kitobida ta’kidlanishicha, Turkiston jadidchiligini Ismoilbek Gasprinskiyning “Tarjimon” gazetasi va uning “Usuli jadid” maktablari islohotisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Mualliflar Gasprinskiyning “Tilda, fikrda, ishda birlik” g‘oyasi nafaqat Qrimda, balki Turkiston zaminida ham milliy istiqlol mafkurasining poydevori bo‘lganini ilmiy asoslab beradilar.

Natijalar. Jadidchilar orasidan yetuk olim va fuzolalar, ziroatchilik sohalarining zamonaviy oqil mutaxassislari, madaniyat vakillari yetishib chiqilar, yurtning obod va Vatanning ozod va hur ko‘rishni orzu qilgandilar va shu yo‘lda kurashdilar. Jadidchilarni Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan ushbu yo‘nalishlar ustuvor edi: yangi yo‘nalishdagi maktablar tarmog‘ini kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni o‘zga, mamlakatlarga o‘qishga yuborish, turli ma’rifiy tadbirlar va teatr guruhlarni shakllantirish, gazeta, jurnallar chiqarish; xalqning ijtimoi ongini oshirish bilan Turkistonda demokratik davlat qurish. Jadid ziyolilarni kuchli partiyasini tashkil qilingan taqdirda bu ishlarni amalga oshirish mumkin bo‘lar edi.

Jadidlar turli mamlakatlardagi taraqqiyot va islohotlar uchun olib borilgan harakatlarning tajribasini milliy asosda qayta ishlashga intildi. Mustamlakachilikka qarshi kurashning bosh g‘oyasi ana shu murakkab sharoitda shakllanib yetildi. Bu davr haqida shunday deyilgan: “Tarixdan shu narsa ma’lumki, har bir kichik harakat ertangi katta harakatning zamini vazifasini o‘taydi. Bu kungi mag‘lubiyat ertangi g‘alabaning amalga oshuvida ozmi-ko‘pmi rol o‘ynaydi. Busiz jamiyatning rivojini tasavvur etish qiyin”. Jadidlikning poydevori, tamal toshi usuli jadid maktablarining tashkil qilinishi edi. Hamonki, maqsad jamiyatni yangilash ekan, uni yangi avlodgina qilishi mumkin edi. Buning uchun esa zamon talabiga mos yoshlarni tarbiyalash masalasi jadid allomalarining oldiga qo‘yilgan bosh masala bo‘ldi. 1900-1925-yillar “jadidchilik” tushunchasining paydo bo‘lishi o‘z davrining eng peshqadam, tashabbuslar davridir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib jadidlar o‘z oldiga quyidagilarni maqsad qilib olishdi: Turkistonni o‘rta asrlarga xos qoloqlik va diniy

xurofotdan ozod qilish, shariatni isloh qilish, xalqqa ma'rifat tarqatish, Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurashish, Buxoro va Xivada konstitutsion, monarxiyaga, keyincha demokratik respublika tizimini o'rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurishni, barqaror o'z valyutani yaratish va o'z qo'shinini tuzish. Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Samarqand va Xivada aniq fikrlay oladigan va vatanparvar kishilarni ayrimlari tamonidan olingan ma'rifiy, madaniy yo'nalishdagi jamiyat va tuzilmalarda jadidchilik harakatlari shakillandi. Qoloq aholining e'tiborini jalb etish uchun dastlab xayriya jamiyatlari ta'sis etildi. Jadidchilik harakatining asoschisi va turkiy xalqlar madaniyatiga katta hissa qo'shgan siymolardan biri Ismoilbek Gasprinskiy edi. Gasprinskiy asos solgan „usuli savtiya“ maktabi g'oyasi XIX asrning o'rtalarida minglab kilometr yo'lni bosib Turkistonga ham kirib keldi. Shu vaqtdan boshlab qrim-tatar xalqining doxiysi Ismoil Gasprinskiyning nomi Turkiston xududlarida yashovchi xalqlar, ayniqsa shu xalqlarning ziyolilari uchun aziz va qadrdon bo'lib qoldi. Turkistonda yangi taraqqiyparvarlik harakatining boshlanishi uchun tarixiy vaziyat yetilgan edi. Ammo Ismoil Gasprinskiy bo'lmaganda, bu harakat Turkistonda birmuncha kechroq boshlangan hamda marifat, matbuot, adabiyot, va teatr soxalarini o'z qamroviga bu qadar izchillik bilan olmagan bo'lardi. Gasprinskiyning o'quv tizimining isloh etish to'g'risidagi reja va niyatlari qattiq qarshilikka uchradi. Ammo shunga qaramay taraqqiyparvar kishilar uning xayrli niyat va maqsad bilan yashayotganini tushunib uni 1879-yilda xatto shaxar Dumasiga rais qilib sayladilar. Gasprinskiy shu lavozim bergan imkoniyatdan foydalanib Bog'chasaroyda qrim-tatar tilidagi birinchi gazetani chiqarishga astoydil kirishadi. Nixoyat qrimning Rossiya tasarrufiga o'tganining 100 yilligi munosabati xamda rus va tatar tillarida nashr etish sharti bilan u 1883-yili o'zining mashxur "Tarjimon" gazitasini chiqarishga ijozat oldi. Gasprinskiy 1893-yili Turkistonga kelib Buxoro, Samarqand, va Toshkentdagi maslakdoshlari bilan uchrashdi xamda Turkiston bilan Bog'chasaroy o'rtasida do'stlik aloqalarini o'rnatdi. Turkistonda keng qamrovli zamonaviy xayriya jamiyati tuzish masalasi birinchi bor 1906-yili "Taraqqiy" gazetasida kun tartibiga qo'yilgan edi. Turkistonda jadidchilik harakatini vujudga keltiruvchilar tepasida Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Saidahmad Siddiqiy-Ajziy (Samarqand), Munnavarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydulla xo'ja Asadullaxo'jaev (Ubaydulla Xo'jaev), Toshpo'latbek Norbo'tabekov (Toshkent), Fitrat, Fayzulla Xo'jaev, Usmon Xo'ja

(Usmonxo'ja Po'latxo'jaev), Abdulvohid Burhonov, Sadridin Ayniy, Abdulqodir Muhitdinov (Buxoro), Obidjon Mahmudov, Hamza, Cho'lpon, Is'hoqxon Ibrat, Muhammadsharif So'fizoda (Farg'ona vodiysi), Polvonniyoz Hoji Yusupov, Boboxun Salimov (Xorazm) turardi.

"XIX asr ijtimoiy-falsafiy, diniy-axloqiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotda so'nggi va keyingi yuz yillikning boshlanish davri bo'lib, g'oyaviy-nazariy va mafkuraviy qarashlarning shakllanish xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Jadidlar harakati vujudga kelguniga qadar Turkistonda turli ma'naviy-g'oyaviy va mafkuraviy oqimlar qadimchilar, islohotchilar, bedilchilar, mashrabxonlar, shuningdek, Markaziy Osiyo, umuman turkiy xalqlarga taalluqli bo'lgan tafakkurning turli shakllari, ijtimoiy-falsafiy mazmun va yo'nalishga ega bo'lgan ma'rifiy ta'limotlar va nazariyalar mavjud edi". Demak, bu davrda nafaqat jadidlar harakati balki boshqa g'oyaviy ta'limotlar ham shakllandi. Kishilarning dunyoqarashida tasavvuf falsafasi an'analarini tiklashga intilish kuchayib borayotgandi. Bu davrda O'rta asr musulmon mutafakkirlarining asarlarini qayta nashr etish ishlari boshlandi. Kalom falsafasi, shariat axloqiga oid klassik adabiyotlar arab-fors tilidan turkiy tillarga tarjima qilinib nashr etildi. Masjid va madrasalarda Bedilxonlik, diniy ulamolar tomonidan qadimchilik harakatlari, shexonliklar avj oldi. O'rta Osiyoda ma'rifatparvarlik harakati kishilarning ilm-fan taraqqiyotiga, umuminsoniy qadriyatlarga, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy qoloqlikni bartaraf etishga bo'lgan intilishining natijasi edi.

Turkiston mintaqasidagi jadidchilik harakati, tarqalish joyi va yo'nalishiga ko'ra uchga bo'linadi: Turkiston, Buxoro va Xiva jadidlari o'rtasida bir muncha tafovut bor. Turkiston o'lkasida jadidchilikni ijtimoiy asosini ziyolilar tashkil qilishganlar. Ular podsho Rossiyasi mustamlakachiligiga qarshi kurashning oldingi saflarida turib, chorizmning xom ashyo manbaiga aylantirilgan Turkistonning dastlab muxtor, so'ngi mustaqil davlat bo'lishini yoqlab chiqdilar. D. Alimovanning yozishicha jadidlar mafkurasida hozirgi kunda jamiyatni tashvishiga, solayotgan dinning inson ma'naviy kamolotidagi o'rnini to'g'ri tushunish, bozorni shakllantirish, jarayonlarini faollashtirish, taraqqiyparvar demokratik institutlarni vujudga keltirish, o'lkada o'ziga xos milliy rivojlanishni shakllantirish kabi tarixiy vazifalar jamlangan edi. Bu vazifani amalga oshirish uchun muhim shartlar bo'lib, islomiy tushunchani yangilash, uni mutaassiblikdan tozalash, fan yutuqlari va ilg'or texnologiyani egallash muammolarini hal etish lozim edi.

Shuningdek, to'liq diniy ta'limga asoslangan maktablar dasturini ham qayta ko'rib chiqish zarur bo'lib, namunadagi maktablarni o'lka bo'ylab yoyish ham kerak edi. Shu maqsadda maktablar barpo etildi.

O'lkadagi dastlabki yangi usul maktablari Qo'qon uezdida Ahmadjon qori tomonidan 1892-yilda ochilgan. Jadidlar islomning taraqqiyparvar rolini tushuntirish bilan ta'lim, iqtisod, madaniyat va umuman, jamiyat hayotining barcha sohalarini isloh etish zaruriyatini tushuntirishga intilganlar. Qur'on va uning tafsirini juda yaxshi bilgan muftiy Mahmudxo'ja Behbudiy o'z maqolalaridan birida Qur'on oyatlari va Muhammad payg'ambar hadislaridan namunalar keltirish bilan islom ta'lim maorif va barcha fanlarga, shu jumladan tarix faniga qay darajada katta ahamiyat berganligini isbotlab bergan. U islom tarixini bilmasligi oqibatida aksariyat hollarda o'ng'aysiz vaziyatga tushib qoladigan din peshvollarini tanqid qiladi.

XIX asrning oxiri va XX asrning boshida Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy va falsafiy qarashlar eng avvalo millat yoshlarini tarbiyalash va yangicha ko'rinishdagi ta'lim tizimidan foydalanishni maqsad qilgan. Dastlab xususiy jadid maktablarini ochib yoshlarga ta'lim bera boshlagan bo'lsa, keyinchalik jadid maktablari shakllanishi keng quloq yozib bordi. Mintaqaning turli hududlarida o'ziga xos tarzda bunday maktablar ochila boshladi. Shu o'rinda jadid maktablarining faoliyati haqida bo'lgan quyidagi fikrga e'tibor bersak, "Biz turkistonliklar ham 15 yil bo'ladirki, bu dunyoda o'zgalardek taraqqiy va toliy etmak orzusi bilan yangi maktablar ocha boshladik. Yolg'iz erkak bolalarimizni tarbiya etarg'a kirishdik, ammo qizlarimizning tarbiyasiga hozirgacha hech bir ahamiyat bermadik". 1910-yili bu "usuli jadid", ya'ni jadid maktablari yopildi. Ammo bu maktablarning yopilishi jadidlik harakatini susaytirmadi, aksincha yanada rivojlanishi uchun xizmat qildi. Bundan "ko'rinib turibdiki, jadidlik keng ijtimoiy masalalar va ma'rifatparvarlik g'oyalari ilgari surish maqsadida shakllangan ijtimoiy-falsafiy yo'nalish bo'lgan". Ammo jadidlik ta'limotiga munosabat faqatgina mustaqillik yillarida o'z mavqeini tiklab bordi. Jadidlarning asosiy maqsadi dunyoviy ilmlarni egallagan yoshlarni tarbiyalash va ularning ma'naviy ongini oshirish, o'z vazifasini o'tay olmay qolgan eskicha ta'lim tizimiga yangicha innovatsion g'oyalarni singdirish edi. Bundan tashqari ular ijtimoiy hayot tarzini zamonaviy hayotga moslashtirish, milliy va zamonaviy armiyani joriy etish, diniy va dunyoviy, axloqiy normalarni inobatga olgan holda yangi qonunchilik konsepsiyasini ishlab chiqish va

joriy etish, davlatning boshqaruv tizimini isloh etish, hududiy tarqoqlikni bartaraf etish choratadbirlarini ishlab chiqish, jamiyat rivojlanishining barcha sohalari uchun milliy kadrlarni tayyorlash, davlatlar bilan diplomatik aloqalarni va tashqi siyosat konsepsiyasini o'rnatish kabi bir qancha masalalarni ilgari surdi. Fikrimizning xulosasida Turkistonda vujudga kelgan jadidlikning asosiy bosh maqsadi jamiyat taraqqiyoti uchun lozim bo'lgan barcha sohalarda innovatsion g'oyalarni joriy qilish edi. Bu bilan jadidlar xalqning yashash tarzini o'zgartirishni, ularning ma'naviy ongini rivojlantirishni asosiy maqsadlaridan biriga aylantirgan. Jadidlar Turkistonda milliy rivojlanish pozitsiyasining boshida jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotini ta'minlash g'oyasini olib chiqdi. Ular siyosiy faoliyatida mustaqillik g'oyalari bilan yo'g'rilgan maqsadni ilgari surdi. Bu harakatni biz jadidlarning Chor Rossiyasining tajovuziga qarshi qaratilgan kurashida ko'rishimiz mumkin. Jadidlar milliy rivojlanish bilan qaramlikka qarshi kurashmoq lozimligini angladi. Bu g'oyalar jadidlar siyosiy faoliyatining asosini tashkil etdi. Shuning uchun jadidlar mazlum xalqni ozodlik kurashiga chorladi.

Jadidlarning xalqaro aloqalari juda keng qamrovli bo'lgan. Rossiya, Turkiya, Misr mamlakatlaridagi turli taraqqiyparvar oqimlar dasturlaridan xabardor bo'lganlar, o'zaro safarlar va muloqotlar, orqali tajriba almashdilar. 1905-1906-yilgi Rossiyada inqilobiy harakatlar Turkistonga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Jadidlar Rossiyoda siyosiy jarayonlarni diqqat bilan kuzatib bordilar, kelayotgan rus siyosiy partiyalari dasturlarini o'rgandilar. Lekin milliy mentalitetning o'ziga xos xususiyati bo'lgan o'zbek xalqining tinchliksevarlik, bosqilikka moyilligidan kelib chiqib, ular tinchlik yo'li bilan, jamoatchilikning murojaatlari, Davlat Dumasidagi ommaviy bahslar va boshqa legal vositalar bilan podsho hokimiyatidan o'z maqsadlarini amalga oshirish yo'lida yon berishga erishishga intildilar. Behbudiyning 1906-yil 11-oktabrda "Xurshid" gazetasida chop etilgan maqolasida ta'kidlanishcha, jadidlar birlashib yagona musulmon partiyasi tuzish va Butunrossiya musulmonlari ittifoqi tarkibiga kirishlari zarur. Behbudiy ushbu maqolasida sotsial – demokratlar partiyasiga nisbatan o'zining salbiy munosabatini bildiradi va bolsheviklar partiyasi dasturining musulmonlar turmushi talablariga muvofiq kelmaydigan xayoliy (utopik) qarash ekanligini 1906-yildayoq bashorat qilgan edi. XX asr tarixi Behbudiy fikrlari to'g'ri ekanligini to'liq isbotlab berdi.

XX asr boshlaridayoq milliy ozodlik harakati bayrog'ini dadil ko'tarib,

milliy kuchlar birligini ta'minlash borasida salmoqli faoliyat ko'rsatgan Turkiston jadidlari jahon jamoatchiligi e'tiborini o'ziga tortganligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Taniqli adabiyotshunos olim N. Karimovning yozishicha, Turkistonda siyosiy partiyalar faoliyatini yaxshi o'rgangan fransuz razvedkachisi mayor Lyakosta, 1906-yilda o'z mamlakatiga yo'llagan yashirin ma'lumotiga bunday yozgan edi: "Turkiston o'lkasidagi eng e'tiborli va kelajagi porloq siyosiy kuch sotsial demokratlar (bolsheviklar va mensheviklar) yoki sotsial inqilobchilar (eserlar) yohud kadetlar va liberallar emas, balki o'zbek jadidlaridir".

O'z oldilariga Turkiston xalqlarining taqdiri uchun muhim ahamiyatga molik vazifani qo'ygan jadidlar 1906-yil yanvar oyida Peterburgda bo'lib o'tgan Butunrossiya musulmonlar Burultoyiga (o'z vakillarini yuborib, Rossiya tasarrufida yashagan boshqa musulmon xalqlar va ularning peshqadam arboblari bilan aloqa o'rnatganlar. Xususan, Rossiya Davlat dumasiga Turkistondan saylangan birinchi deputat Toshkentlik Abduvohidqori Abduraufqorievning bu sohadagi katta tashkilotchilik qobiliyati diqqatga sazovordir. U keyinchalik Munavvarqori Abdurashidxonov bilan birgalikda "Sho'roi Islom" jamiyatini tashkil qilgan edi.

Rossiyani Turkistonda maxfiy politsiya idorasi ham jadidlarni o'zbek savdo, sanoatni qo'llash, quvvatlash va ular shakllanayotgan yoshlarga yomon ta'sir ko'rsatayotganidan xavotirlanib, Markazni jadidlar bilan jiddiy hisoblashishga chaqirgan edi. 1916-yildagi milliy ozodlik qo'zg'oloni va 1917-yilgi Rossiya Fevral inqilobining o'lkadagi jadidchilik harakatining yanada keng avj olishida va jadidlar faoliyatida keskin sifat o'zgarishi yuz berishida o'rni va roli katta bo'ldi. Jadidlarning ma'rifiy-mafkuraviy jabhadagi kurashi aniq ifodalangan siyosiy kurash tusini oldi va bu harakat sifatidan yangi bosqichga ko'tarildi.

Jadidlar rivojlangan jamiyat yaratishdek o'z g'oyalarini amalga oshirishda mutaassiblik, loqaydlik, qoloqlikka qarshi kurashga alohida ahamiyat berganlar. Bu vazifalarni amalga oshirishda ular taraqqiyparvar, bilimli yoshlarga tayanganlar. Ular o'z ishlarida Yevropa davlatlari taraqqiyotga qanday yo'llar bilan yetib kelganligini aks ettirib, tarixiy misollar keltirganlar. Jadidlar til o'rganish va fan-texnika taraqqiyotining ahamiyatiga alohida e'tibor berib, Turkistonning o'tmishdagi hamda zamonaviy holatining o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda, uning kelajagini quyidagicha tasavvur qilganlar: kuchli dunyoviy hokimiyat, xususiy mulkning daxsizligi. Ular qurmoqchi

bo'lgan davlat islomga hurmatini saqlagan holda barcha yo'nalishdagi madaniyatlarning erkin rivojlanishiga xayrixoh bo'lishi lozim edi. Jadidlar xalqning madaniyat darajasini xalqaro saviyaga ko'tarishni orzu qilganlar, buning uchun esa yoshlarni Yevropaning eng yaxshi o'quv maskanlarida o'qitish zarur, deb hisoblaganlar. Ular davlat kelajagi yoshlar qo'lida ekanligini juda yaxshi anglaganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ziyoyev H. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash: (XVIII–XX asr boshlari). – T: Sharq, 1998. – 480 b.
2. Agzamxodjaev S. Jadidchilikning g'oyaviy rivojlanish bosqichlari. – T., 2016. 84 b.
3. Xasanov B. Jadid matbuoti sahifalarida Turkistonda ta'lim masalalarining yoritilishi. – T., 2018. 145 b.
4. Ziyoeva D. XX asr boshlarida shahar kutubxonalari taraqqiyotida ma'rifatparvarlarining o'rni. – T., 2018. - 75 b.
5. Наим Каримов. Исмоилбек Гаспринский ва Туркистон. – Т.: Шарқ, 2005, 288 б.

